

RUS TILINI O’QITISHDA ZAMONAVIY METOD VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Azizova Dilfuza Oltiboy qizi

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti

rus filalogiyasi fakulteti 2-bosqich talabasi

dilfuzaazizova1424@gmail.com

Annotatsiya: Rivojlanayotgan jamiyatimizning bugungi kunida chet tillarini o’rganishga bo’lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Ushbu jarayon chet tillarini o’rganish va o’rgatishda samarali usullaridan keng ko’lamda foydalanishning ommalashishiga sabab bo’lmoqda. Quyidagi maqolada chet tillari, jumladan rus tilini o’qitishda zamonaviy metod, usul va texnologiyalardan foydalanish haqida gap boradi.

Kalit so’zlar: interfaol metod, interaktiv metod, innovatsion texnologiyalar, “B-B-B” metodi, chet tiilari.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация: Сегодня в нашем развивающемся обществе потребность в изучении иностранных языков возрастает с каждым днем. Этот процесс вызывает широкое использование эффективных методов изучения и преподавания иностранных языков. В следующей статье говорится об использовании современных методов, методов и технологий в обучении иностранным языкам, в том числе русскому.

Ключевые слова: интерактивный метод, интерактивный метод, инновационные технологии, метод «B-B-B», зарубежные страны.

USE OF MODERN METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract: In our developing society today, the demand for learning foreign languages is increasing day by day. This process is causing the widespread use of effective methods for learning and teaching foreign languages. The following article covers information about the use of modern methods, methods and technologies in teaching foreign languages, including Russian language.

Keywords: interactive method, interactive method, innovative technologies, "B-B-B" method, foreign countries.

So‘nggi yigirma yil ichida ta‘lim sohasida juda ko‘p o‘zgarishlar yuz berdi. Shu jumladan, bugungi kunda nafaqat rivojlangan va rivojlanayotgan, balki Yurtimiz O‘zbekistonda chet tillarini o‘rganish va o‘rgatish zamon talabiga aylanib ulgurdi. Hayotga yangi munosabat, ta‘lim tizimiga esa yangi talablar qo‘yildi. Davrimizda ba‘zi savollar haqida bosh qotirmayotgan o‘qituvchi yo‘qki, bular: “Dars jarayonlarini qanday qilib qiziqarli va yorqin qilish kerak? ”, “ Talaba uchun darsda qanday qilib muvaffaqiyatli jarayon yaratish mumkin? “, “ Talaba o‘z ixtiyori bilan ilmiy ish qilishi uchun qanday holatga muhtoj? ” kabilardir va bular, albatta, tasodif emas. Bugungi kunda ta‘limning birlamchi maqsadlaridan biri o‘quvchining malaka, ko‘nikma va bilimlar to‘plashi bilan cheklanib qolmay, balki ularni ta‘lim faoliyatining mustaqil mavzusi sifatida tayyorlashdir. Chet tillarini o‘rganish uchun yaratib berilayotgan sharoit va shu asnoda amalda ko‘rsatilayotgan islohatlarga misol tariqasida Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ta‘limga qaratayotgan alohida e‘tibori hamda ta‘lim sifatini yaxshilashda qabul qilinayotgan qarorlarini keltirib o‘tish joizdir.

Hozirgi kunda o‘qitish jarayonlarida innovatsion texnologiyalar hamda interaktiv metodlarni qo‘llashga bildirilayotgan qiziqishlar va e‘tibor soat sayin oshib bormoqda. Shuningdek, ko‘plab chet tillari singari rus tilini ham o‘qitish mana shunday metod va texnologiyalarga muhtojdir. Bunga asosiy sabab esa ushbu

yondashuvning an’anaviy ta’limga nisbatan ustun jihatlari mavjudligidir. Chet tillari ichida rus tilini zamonaviy metodlar bilan o’qitish ham samarali usuldir. Dars davomida manitorda rus tilidagi video, kino va informatsialarni ko’rsatish, ularning eshitish va nutq salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Mana shunday interaktiv usullarni magnitafon va CD kabi texnologiyalardan foydalanish orqali darsni olib borish esa o’quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali bo’lishini ta’minlaydi.

Yuqorida keltirib o’tilgan va ayni paytda keng qo’llanilib kelinayotgan ba’zi metodlar haqida quyida keltirib o’tamiz:

➤ “Muammoli vaziyatlar yechimi”(Решение проблемных ситуаций) metodi. Ushbu metod o’quvchilarning fikrlashini o’stirish va dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi ya’ni ma’lum bir hikoyaning faqat kirish qismi aytib o’tiladi yoki o’qib beriladi. Uni tugallash esa o’quvchilarga havola qilinadi;

➤ “B-B-B”(bilishni xohlaymiz, bilamiz, bildek) metodi. Bunda har bir o’quvchiga dars davomida hikoyani tushunishga intilish, tushunish va uni tahlil qila olish qobiliyatini o’sтира olish imkoni tug’iladi;

➤ “Tezkor savol” (Быстрый вопрос) metodi. Bu metodda “Takrorlash - bilimlarning onasi” iborasi o’z tasdig’ini topgan ya’ni bu orqali o’quvchilar o’tilgan mavzuni mustahkamlashi hamda qay darajada o’zlashtirishganliklarini bilib olishlari uchun foydalidir;

➤ “ Rasmlar so’zlaganda” (когда фотографии говорят) metodining boshqa usullardan ajralib turgan jihati u o’quvchilarning nutqi rivojlanishiga yordam berishidir. Bunda darsga doir turli xildagi rasmlardan foydalanish ko’zda tutilada.

➤ “Aqliy hujum” () usulida mohiyat shundan iboratki o’quvchilarni jamoa bo’lish ishlashga, sog’lom raqabat va tanqidiy fikrlashga undashdir.

Ushbu metodlar interfaol metodlar hisoblanib, o’quvchilarning ta’lim manbaini yanada boyitish va undan oqilona foydalanish, dars jarayonlariga turli tuman element va variantlar kiritish imkoniyatini beradi. Shuningdek, jamoa bo’lib ishlagandagi aqliy kuchning natijasi jamoa a’zolarining har birini aqliy kuchlarini yig’indisidan ko’pligini isbotlaydi.

Bulardan shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirib oʻtilgan metodlarni anʼanaviy taʼlimdan afzalroqdir. Chet tillarini oʻzlashtirish uchun motivatsiya berish vazifasini esa innovatsion texnologiyalardan namunali foydalanish usuli bajaradi. Shu bilan bir qatorda oʻquvchilarda kompyuter savodxonligini oshishiga xizmat qiladi. Oʻquvchilarni dars jarayonlariga qiziqtirish pedagoglardan kreativlikni talab qiladi. Shunday qilib chet tillarini shu jumladan, rus tilini oʻqitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish oʻqitish davomiyligini ijodiy jarayonga aylantira olishning yaxshi omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nematullayeva M. “Taʼlim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”.- Aprel, 2023 319-320 bet.
2. <https://scienceweb.uz/publication/17002?ysclid=lt8mhr9gdk185562673>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/rus-tili-fanini-o-qitishda-interfaol-metodlardan-samarali-foydalanish?ysclid=lt8mfu8u17500683257>
4. <https://coursera.org/share/9237e802efd9fc82da62b7e7f53fef0e>
5. <https://newjournal.org/index.php/new/article/download/8140/7857/1242>